

Héritière sans inventaire : la succession d'Esther Gabrielle Leroy et les femmes entrepreneures de la mode parisienne (1841)

Droit, transmission et silence archivistique autour d'une héritière de la mode impériale

Source : MC/ET/VII/758, acte d'attestation du 25 mars 1841, Minutier central des notaires de Paris

Thierry Tessier

Historien de la mode et de l'art, enseignant (IES / Mod'art International, Mod'spe)

Déposé sur Zenodo, en mai 2026. DOI : 10.5281/zenodo.20441465

Résumé

Le 2 janvier 1841, Esther Gabrielle Leroy, couturière établie rue Saint-Honoré n° 332 à Paris, décédait à trente-neuf ans, laissant trois enfants mineurs et une maison de couture héritée de son oncle Louis Hippolyte Leroy, modiste de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. L'acte d'attestation reçu le 25 mars 1841 par Me Alphonse Thomas (MC/ET/VII/758) révèle une succession dépourvue d'inventaire, ouvrant une procédure dont les lacunes éclairent les mécanismes de transmission patrimoniale sous le régime de la communauté légale du Code civil de 1804. Le présent article analyse cet acte dans ses dimensions juridiques, sociales et historiographiques, en le replaçant dans la trajectoire de la lignée Leroy-Augé — première contribution à une biographie collective encore inédite d'Hippolyte Leroy.

Mots-clés : *Hippolyte Leroy — mode impériale — succession — droit civil napoléonien — maison de couture — Paris (XIX^e siècle)*

Abstract

On the second of January 1841, Esther Gabrielle Leroy, a couturière established at 332 rue Saint-Honoré in Paris, died at the age of thirty-nine, leaving behind three minor children and a house of fashion inherited from her uncle, Louis Hippolyte Leroy, modiste to the Empress Joséphine de Beauharnais. The deed of attestation received on the twenty-fifth of March 1841 by Maître Alphonse Thomas (MC/ET/VII/758) discloses a succession entirely devoid of inventory, thereby initiating a legal process whose lacunae shed considerable light upon the mechanisms of patrimonial transmission under the régime of legal community as established by the Civil Code of 1804. The present article examines this instrument in its juridical, social and historiographical dimensions, situating it within the broader trajectory of the Leroy-Augé lineage — constituting the first contribution to a collective biography of Hippolyte Leroy, a work which remains, as yet, unwritten.

Keywords: *Hippolyte Leroy — imperial fashion — succession — Napoleonic civil law — house of fashion — Paris (nineteenth century)*

Introduction

Louis Hippolyte Leroy (1763-1829) demeure, avec Rose Bertin, l'une des figures les plus emblématiques de la mode française sous le Directoire et l'Empire. Modiste attitré de l'impératrice Joséphine, fournisseur de Marie-Louise et des reines de la famille Bonaparte, il constitue un maillon essentiel de l'histoire des arts vestimentaires à la charnière des XVIII^e et XIX^e siècles. Pourtant, aucune monographie ne lui a été consacrée à ce jour, et les sources documentaires le concernant demeurent dispersées et insuffisamment exploitées¹. Le présent article inaugure une série d'études destinées à combler cette lacune, en prenant pour point d'entrée non pas le fondateur lui-même, mais sa nièce et successeure, Esther Gabrielle Leroy.

Figure n°1 : Arbre généalogique d'Hippolyte Leroy mise à jour le 28 mai 2026

Esther Gabrielle Leroy représente un personnage pivot dans la transmission du capital symbolique et commercial de la maison Leroy. C'est elle qui, vers 1822, prit en charge l'établissement de la rue Saint-Honoré au moment où son oncle se retirait à Franconville. Son décès prématuré le 2 janvier 1841, à trente-neuf ans, interrompit brutalement une

¹ Éléments biographiques de Louis Hippolyte Leroy, document de recherche fourni par le commanditaire de la présente étude. Leroy cède son affaire à sa nièce Esther vers 1822 et se retire à Franconville. Il décède le 18 février 1829.

trajectoire entrepreneuriale encore mal connue. L'acte notarié établi deux mois plus tard par Me Alphonse Thomas — conservé sous la cote MC/ET/VII/758 aux Archives nationales — constitue le premier document de fond permettant d'analyser la situation juridique et patrimoniale de cette femme au seuil de sa disparition.

L'article procède en trois temps : il présente d'abord les protagonistes de l'acte et leur environnement social (I) ; il analyse ensuite les dispositions juridiques de la succession et leurs implications pratiques au regard du droit civil napoléonien (II) ; il s'interroge enfin sur ce que le silence archivistique de cet acte révèle des stratégies patrimoniales du ménage Augé (III).

I. Une mort dans le quartier de la mode : protagonistes et contexte social

1.1 Transcription complète de l'acte

Voici la transcription exhaustive de l'acte

Cote : Archives Nationales / Minutier Général/ MC ET VII 758

Ville de Paris

Extrait du registre des actes de décès pour l'an 1841

2^{ème} Mairie

Du dimanche trois janvier mil huit cent quarante un, onze heures du matin. Acte de décès de Esther Gabriele Leroy, couturière âgée de trente-neuf ans, née à Paris, décédée hier à onze heures et demi du matin au domicile conjugal rue Saint Honoré n°332, épouse de Lazare Augé, sans profession. Les témoins sont ledit Augé, susnommé et qualifié âgé de quarante un an et Alphonse Bonnevin, pharmacien âgé de trente-six ans demeurant à Paris, place des Jardin n°8, lesquels ont signé avec nous, Louis, Lucien, Volleval adjoint de Mairie du second arrondissement de Paris après lecture faite et le décès constaté suivant la loi.

Signé Lazare Augé, Bonnevin et Volleval. Délivré conforme au registre par nous Maire du second arrondissement de Paris. Le vingt-cinq mars mil huit cent quarante un.

Pardevant Me Alphonse Thomas et son collègue notaire à Paris soussignés ; furent présent : M. Aubin Edouard Chanel Chagnet, pharmacien demeurant à Paris, rue St Honoré n°350 et M. Simon Joseph Percepied, marchand de nouveautés, demeurant à Paris, rue du Dauphin, n°9.

Lesquels ont par ces présentes affirmé & attesté à qui il appartiendra : avoir parfaitement connu Madeleine Ester Gabriele Leroy, épouse de M Lazare Augé sans profession, demeurant à paris rue Saint Honoré n°332, et savoir que la dite dame est décédée au domicile qui vient d'être indiqué le deux janvier mil huit cent quarante un, qu'après son décès, il n'a point été fait d'inventaire & qu'elle a laissé pour ses héritiers chacun pour un tiers ses trois enfants issus de son mariage avec cedit sieur Augé & qui sont :

- *Demoiselle Claire Marie Augé âgée de treize ans depuis le vingt-neuf décembre dernier,*

- George Augé de trois ans du onze avril de l'année dernière,
- Et d'Auguste Augé de dix-huit mois environ.

A l'appui de partie de leurs affirmations les comparants ont représenté aux notaires soussignés la copie de l'acte de décès de ladite dame Augé, inscrit au registre des actes de l'état civil de la loi.

Signatures

1.2 L'acte de décès et sa transcription notariée

Le 3 janvier 1841, Louis Lucien Volleval, adjoint de mairie du second arrondissement de Paris, dressait l'acte de décès de « Esther Gabriele Leroy, couturière âgée de trente-neuf ans, née à Paris, décédée hier à onze heures et demi du matin au domicile conjugal rue Saint-Honoré n° 332 ».² Deux témoins signaient cet acte : son époux Lazare Augé, qualifié de « sans profession », et Alphonse Bonnevin, pharmacien établi place des Jardin n° 8³.

La désignation d'Esther comme « couturière » mérite attention⁴. Dans la pratique notariale et administrative du premier XIX^e siècle, ce terme recouvrait des réalités très diverses, de la simple ouvrière à la grande patronne d'une maison de mode. Dans le cas d'Esther, il désigne la responsable d'un établissement dont la réputation remontait aux fastes de l'Empire.

C'est près de trois mois après le décès que Me Alphonse Thomas reçut deux témoins qualifiés pour déposer sur la situation successorale : Aubin Édouard Chanel Chagnet, pharmacien voisin établi rue Saint-Honoré n° 350, et Simon Joseph Percepied, marchand de nouveautés, rue du Dauphin n° 9⁵. Ces deux hommes du commerce attestèrent avoir « parfaitement connu » Esther Gabrielle Leroy et confirmèrent sa mort, l'absence d'inventaire et l'identité de ses héritiers.

² Acte de décès de Madeleine Esther Gabrielle Leroy, registre des actes de l'état civil, 2e arrondissement de Paris, 3 janvier 1841. Archives de Paris. La transcription de cet acte figure dans l'attestation reçue par Me Alphonse Thomas, 25 mars 1841, Minutier central des notaires de Paris, MC/ET/VII/758.

³ Alphonse Bonnevin est désigné comme « pharmacien, âgé de trente-six ans, demeurant à Paris, place des Jardin n° 8 » dans l'acte de décès. Sa présence s'explique vraisemblablement par son rôle de voisin de quartier et de prestataire de santé habituel du ménage.

⁴ L'acte mentionne Esther Gabrielle Leroy uniquement comme « couturière », sans précision quant à ses fonctions exactes au sein de la maison. C'est l'acte d'attestation du 25 mars 1841 qui éclaire sa qualité d'héritière et de continuatrice de l'affaire familiale.

⁵ Acte d'attestation, MC/ET/VII/758, 25 mars 1841. Les témoins sont Aubin Édouard Chanel Chagnet, pharmacien, rue Saint-Honoré n° 350, et Simon Joseph Percepied, marchand de nouveautés, rue du Dauphin n° 9.

1.3 Esther Gabrielle Leroy : une nièce héritière

Esther Gabrielle Leroy naquit en 1795, vraisemblablement à Paris⁶. Son lien de parenté avec Hippolyte Leroy — dont elle était la nièce — faisait d'elle une héritière désignée en l'absence d'enfants légitimes du modiste. Vers 1822, alors qu'Hippolyte Leroy approchait de la soixantaine, il lui confia la direction de la maison de couture de la rue Saint-Honoré⁷. Elle épousa cette même année, ou peu après, Lazare Gaspard Augé (1798-1874), frère du mémorialiste Hippolyte Auger⁸.

La maison qu'Esther reprit était au sommet de sa renommée. Le registre comptable de la maison, exploité par Henri Bouchot⁹, témoigne d'un chiffre d'affaires considérable et d'un réseau de fournisseurs d'une remarquable étendue. Reprendre cet héritage en pleine Restauration, dans un marché profondément recomposé par la chute de l'Empire, représentait un défi entrepreneurial de premier ordre.

Qu'Esther ait maintenu cet établissement actif pendant près de vingt ans témoigne d'une capacité de gestion que les sources disponibles ne permettent pas encore de documenter en détail. Le domicile conjugal et commercial demeurait rue Saint-Honoré n° 332, au cœur du quartier de la mode parisienne¹⁰.

1.3 L'adresse rue St Honoré un agencement commercial typique du 19^{ème}

La maison du n° 332 rue Saint-Honoré où Esther exerça et vécut constitue un exemple caractéristique du bâti commercial parisien de la période. Avant la Révolution, l'immeuble appartenait aux Jacobins de la rue Saint-Honoré — le couvent voisin qui donna son nom au célèbre club politique. Il s'agissait d'un vaste ensemble, numéroté 310-311-312 sous le système dit « royal » en usage avant 1791, comprenant un bâtiment principal sur rue élevé d'un rez-de-chaussée, d'un entresol et de trois étages, avec caves,

⁶ La branche exacte de la parenté d'Esther avec Hippolyte Leroy reste à établir définitivement par des actes d'état civil complémentaires. Les éléments biographiques la désignent comme sa « nièce », sans autre précision.

⁷ Auger, Hippolyte, « Notice sur L. H. Leroy pendant le Consulat et l'Empire », *Le Piédestal*, 1er octobre 1829, p. 310 : « Vers [1822], Hippolyte Le Roy laisse son affaire à sa nièce Esther Gabrielle Leroy mariée à Lazare Auger frère du mémorialiste. »

⁸ Lazare Gaspard Augé (1798-1874), frère d'Hippolyte Auger, mémorialiste et critique littéraire (à noter la graphie divergente du patronyme entre les deux frères dans les sources). Sur Hippolyte Auger, auteur des notices biographiques sur Leroy publiées dans *Le Piédestal* (1er octobre 1829), p. 280-436.

⁹ Bouchot, Henri, *Chiffons et politique de grandes dames (1810-1815) d'après des documents inédits*, Paris, Librairie illustrée, 1895, p. 3-30. L'auteur exploite un grand livre comptable de la maison Leroy couvrant les années 1812 à 1815.

¹⁰ L'adresse du domicile conjugal, rue Saint-Honoré n° 332, correspond à l'adresse commerciale de la maison Leroy. Le domicile professionnel et conjugal ne font qu'un, ce qui est caractéristique des établissements de mode du premier XIXe siècle.

porte cochère et deux boutiques de part et d'autre du passage. Un rapport d'expertise de 1790 en décrit l'organisation : des boutiques en rez-de-chaussée ouvrant sur la rue, des arrière-boutiques donnant sur la cour, des logements en étages, et un corps de bâtiment en fond de cour accessible par la cour des Jacobins. L'ensemble était loué pour 6 100 livres annuelles.

Figure n° 2 : Plan cadastral - quartier du palais Royal-Ilot n°12 (1810-1836) – Archives de la ville de Paris

Figure n° 3 : Détail du plan cadastral - quartier du palais Royal-Ilot n°12 (1810-1836) le N°332 rue St Honoré – Archives de la ville de Paris

Confisqué comme bien national à la Révolution, l'immeuble fut mis en vente le 14 janvier 1791 et adjugé à un certain Rebut, locataire de la maison, pour une estimation de 64 514 livres. Sous le système de numérotation impérial instauré en 1806, la parcelle prit le numéro 332, qu'elle conserve jusqu'à aujourd'hui — l'immeuble du XVIII^e siècle ayant été préservé. Elle appartient au 6^e quartier dit du Palais-Royal, îlot n° 12, dans l'ancien 2^e arrondissement de Paris.

Au tournant du XIX^e siècle, la maison abritait une activité commerciale dense et diversifiée : on y trouve attestés un horloger, un tabletier, un receveur de la Loterie nationale, et divers autres commerçants. C'est dans cet environnement de boutiques spécialisées, à deux pas du Palais-Royal et au cœur du quartier de la mode parisienne, qu'Esther Gabrielle Leroy installe l'affaire familiale vers 1822 pour y exercer jusqu'à sa mort en janvier 1841.

Figure n° 4 & 5 : le N°332 rue St Honoré à Paris en 1797 gravure conservé au Musée Carnavalet et photographie de la façade en 2019

1.4 Lazare Augé : un époux « sans profession »

La qualification de Lazare Augé comme « sans profession » dans l'acte de décès est frappante. Elle signifie soit qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle déclarée, soit que sa profession n'était pas jugée pertinente à mentionner dans ce contexte. Le titre de « publiciste » — que lui attribuent les sources généalogiques — désignait probablement une activité littéraire ou journalistique trop fluctuante pour figurer comme qualité stable dans un acte d'état civil. Quoi qu'il en soit, c'est Esther qui assurait l'activité économique du foyer, confirmant ainsi un phénomène bien documenté dans le milieu de la mode

parisienne : des épouses entrepreneures soutenant des maris dépourvus de revenu stable.

II. Le cadre juridique de la succession : Code civil et communauté de biens

2.1 Les héritiers désignés : un tiers chacun

L'acte d'attestation du 25 mars 1841 désigne trois héritiers, chacun pour un tiers de la succession : Claire Marie Augé (treize ans, née le 29 décembre 1827), George Augé (trois ans, né le 11 avril 1837) et Auguste Augé (dix-huit mois environ, né vers juillet 1839).¹¹ Ce partage égalitaire est parfaitement conforme au Code civil de 1804, qui prescrit le partage entre descendants légitimes en ligne directe par parts égales.

Lazare Augé ne figure pas parmi les héritiers. Cette absence est juridiquement normale : sous le régime du Code civil napoléonien, le conjoint survivant n'héritait pas de son épouse en présence de descendants légitimes¹². Cette règle, héritée du droit coutumier et romain, ne fut modifiée qu'au tournant du XX^e siècle. Elle n'impliquait cependant pas que le veuf fût lésé dans les faits, comme on le verra.

2.2 L'absence d'inventaire : une omission aux conséquences majeures

La mention la plus significative de l'acte est la suivante, reproduite dans sa formulation notariée :

« qu'après son décès, il n'a point été fait d'inventaire & qu'elle a laissé pour ses héritiers chacun pour un tiers ses trois enfants issus de son mariage avec cedit sieur Augé »

L'absence d'inventaire après décès¹³ est un fait juridique d'importance. Un inventaire notarié aurait permis d'établir avec précision la nature et la valeur des biens composant la succession d'Esther. Sans lui, il est impossible de savoir ce qu'elle possédait en propre, indépendamment des biens communs.

Sous le régime de la communauté légale en vigueur à l'époque, le mari administrait l'ensemble des biens du couple — y compris ceux apportés par l'épouse ou acquis par elle

¹¹ Les enfants nés du mariage d'Esther Gabrielle Leroy et de Lazare Augé sont : Claire Marie Augé, née le 29 décembre 1827 (treize ans au décès de sa mère) ; George Victor François Augé, né le 11 avril 1837 (archiviste, 1837-1875) ; et Auguste Augé, né vers juillet 1839 (dix-huit mois environ au 3 janvier 1841). Ces données sont issues de la reconstitution généalogique figurant dans les éléments biographiques de Louis Hippolyte Leroy.

¹² Code civil des Français (1804), art. 745 : en présence de descendants légitimes, le conjoint survivant ne disposait d'aucun droit successoral. Cette règle, héritée du droit romain, ne fut modifiée qu'en 1891 par la loi accordant un droit d'usufruit au survivant.

¹³ La locution « il n'a point été fait d'inventaire » est une formule juridique consacrée signifiant l'absence de tout inventaire notarié des biens du défunt après le décès. Cette omission, légalement autorisée, avait pour effet de rendre impossible toute reconstitution précise de l'actif successoral net.

pendant le mariage¹⁴. Le fonds de commerce Leroy, les stocks de tissus, le mobilier et tout actif professionnel étaient très probablement enregistrés au nom de Lazare Augé, ou du moins administrés par lui. À la mort d'Esther, ces biens ne pouvaient donc pas entrer dans sa succession personnelle.

Autrement dit, si Lazare Augé ne figure pas comme héritier, il n'en était pas pour autant dépossédé. Bien au contraire : il conservait l'intégralité des actifs commerciaux au titre de la communauté, tandis que ses trois enfants héritaient d'une succession dont le contenu restait indéfini — et peut-être délibérément non défini.

2.3 L'administration légale des parts des enfants mineurs

Les trois héritiers étant mineurs au moment du décès, la tutelle légale de leurs biens revenait de plein droit à leur père, en application de l'article 389 du Code civil¹⁵. Lazare Augé administrait donc non seulement les biens de la communauté, mais également les parts héréditaires de ses enfants jusqu'à leur majorité respective. Claire Marie atteignit ses vingt et un ans en 1848 ; George en 1858 ; Auguste en 1860.

Cette configuration juridique, parfaitement légale en 1841, avait pour effet pratique de concentrer entre les mains de Lazare Augé un contrôle total et durable sur l'ensemble du patrimoine familial. La partition en tiers, apparemment équitable, demeurait nominale aussi longtemps que les enfants n'avaient pas atteint la majorité légale. L'absence d'inventaire renforçait encore cette opacité, en privant les héritiers de tout document de référence pour évaluer les droits à faire valoir à terme.

III. Le silence de l'acte et ses implications historiographiques

3.1 Ce que l'acte ne dit pas : la valeur de la maison de couture

L'un des regrets de l'historien est que l'acte du 25 mars 1841 ne mentionne aucune évaluation des biens. La maison de couture de la rue Saint-Honoré représentait un actif commercial significatif. Le registre comptable exploité par Bouchot pour les années 1812-1815 montre que la maison réalisait des livraisons mensuelles de dix à quinze mille francs à la seule impératrice Joséphine¹⁷. Même si le contexte commercial avait considérablement changé sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, l'établissement conservait une réputation de qualité et une clientèle fidèle.

L'inventaire après décès dressé trois ans plus tard, le 26 juin 1844, sous la cote

¹⁴ Sur le régime matrimonial de la communauté légale sous le Code civil de 1804, voir notamment les articles 1399 à 1496. L'administration des biens de la communauté était confiée au mari (art. 1421). En l'absence d'un contrat de mariage stipulant une séparation de biens, tous les biens acquis pendant le mariage relevaient du régime commun, administré par l'époux.

¹⁵ Code civil des Français (1804), art. 389 : « Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. » Cette administration légale impliquait que Lazare Augé gérait les parts héréditaires de ses trois enfants jusqu'à leur majorité respective.

MC/RE/XIII/22¹⁶, permettra peut-être de combler partiellement cette lacune, bien que sa portée soit elle aussi limitée par la dissolution probable d'une partie des actifs dans l'intervalle. La confrontation de ces deux actes constitue l'une des pistes prioritaires de la recherche en cours.

3.2 La question de l'âge et des circonstances du décès

Esther Gabrielle Leroy décéda à trente-neuf ans. La question des causes de son décès ne peut être résolue par les seuls actes civils et notariés, qui ne mentionnent pas les circonstances médicales. Toutefois, les éléments chronologiques permettent quelques hypothèses. Le plus jeune des enfants, Auguste, avait environ dix-huit mois au moment du décès, ce qui situe sa naissance aux alentours de juillet 1839. La proximité entre cet accouchement et la mort d'Esther — dix-huit mois — n'exclut pas un lien causal indirect : complications obstétricales tardives, anémie post-partum ou affection chronique consécutive à une grossesse difficile.

Le fait qu'Esther était installée rue Saint-Honoré et disposait des ressources d'une maison de commerce prospère rend les grandes épidémies moins probables comme cause directe, bien que le contexte épidémiologique de Paris dans les années 1830-1840 demeure un facteur à considérer. En l'état de la documentation, la question reste ouverte.

3.3 La famille Leroy-Augé dans la longue durée : pistes de recherche

L'acte MC/ET/VII/758 s'inscrit dans un corpus documentaire plus vaste que les recherches en cours s'efforcent de constituer. Plusieurs actes notariés identifiés dans le Minutier central permettront d'éclairer l'histoire de la famille sur l'ensemble du premier XIX^e siècle : l'inventaire après décès de Louis Hippolyte Leroy lui-même (MC/RE/CXVII/19, 25 mars 1829¹⁷), celui de sa femme Françoise Renée Guyot (MC/RE/XVI/15, 30 mars 1832), mais aussi les contrats de mariage et inventaires concernant Adélaïde Françoise Bonneau, fille adoptive de Leroy.

Ces documents permettront de reconstituer la trajectoire patrimoniale de la maison Leroy sur quatre générations, de l'ascension fulgurante du modiste sous l'Empire à la gestion post-impériale par Esther, puis à la dispersion des actifs après 1841. Ils offriront également un éclairage sur les réseaux sociaux et professionnels de la famille — pharmaciens, marchands de nouveautés, publicistes — qui constituent autant d'indicateurs de son intégration dans la bourgeoisie commerçante parisienne.

La figure d'Esther elle-même mérite une attention particulière. Femme chef d'entreprise dans un secteur à forte visibilité sociale, elle a exercé une responsabilité commerciale

¹⁶ MC/RE/XIII/22, inventaire après décès d'Esther Gabrielle Leroy, 26 juin 1844, notaire Philippe Edme Foucher. Cet acte, postérieur de trois ans au décès, atteste que la succession fit l'objet d'un inventaire tardif, distinct de la procédure d'attestation de 1841.

¹⁷ MC/RE/CXVII/19, inventaire après décès de Louis Hippolyte Leroy, 25 mars 1829, notaire Henri Batardy. Cet acte permettrait de connaître la valeur de la maison de couture à la mort du fondateur, six ans avant le décès d'Esther.

considérable pendant près de vingt ans, dans la continuité directe d'une maison dont la clientèle incluait les reines d'Europe et les maréchaux de l'Empire. Sa proximité avec les réseaux de Joséphine¹⁸ suggère une position sociale plus complexe que ne le laisse entendre la froide qualité de « couturière » apposée sur son acte de décès.

Conclusion

L'acte d'attestation du 25 mars 1841 (MC/ET/VII/758) est un document d'une exceptionnelle densité pour l'historien. En quelques lignes, il condense les tensions propres à la condition des femmes entrepreneuses sous le régime juridique napoléonien : une activité professionnelle réelle et visible, une succession nominalement égalitaire entre descendants, et une opacité patrimoniale organisée par l'absence d'inventaire et par les règles de la communauté légale, qui laissaient au veuf un contrôle de fait sur l'ensemble des actifs.

Esther Gabrielle Leroy apparaît ainsi comme une figure emblématique d'une génération de femmes qui assumèrent la continuité d'entreprises fondées par des hommes célèbres, sans que leur rôle ne fût pleinement reconnu ni par les contemporains ni par l'historiographie. Première contribution à une biographie collective d'Hippolyte Leroy, cet article invite à poursuivre l'enquête dans les fonds notariaux et d'état civil parisiens, afin de restituer à cette famille sa juste place dans l'histoire économique et culturelle du premier XIX^e siècle.

¹⁸ Lacroix, Alfred, « Une famille de bons serviteurs de l'académie des sciences et du jardin des plantes : les Lucas », *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle*, 1er août 1935, p. 464.

Table des illustrations

Figure n°1 : Arbre généalogique d'Hippolyte Leroy mise à jour le 28 mai 2026

Figure n° 2 : Plan cadastral - quartier du palais Royal-Ilot n°12 (1810-1836) – Archives de la ville de Paris

Figure n° 3 : Détail du plan cadastral - quartier du palais Royal-Ilot n°12 (1810-1836) le N°332 rue St Honoré– Archives de la ville de Paris,

Figure n° 4 & 5 : le N°332 rue St Honoré à Paris en 1797 gravure conservé au Musée Carnavalet et photographie de la façade en 2019

Sources et bibliographie

Sources archivistiques

Actes notariaux

MC/ET/VII/758, Me Alphonse Thomas, 25 mars 1841 : acte d'attestation de décès et désignation des héritiers d'Esther Gabrielle Leroy. Minutier central des notaires de Paris, Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine.

MC/RE/CXVII/19, Me Henri Batardy, 25 mars 1829 : inventaire après décès de Louis Hippolyte Leroy. Minutier central des notaires de Paris, Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine.

MC/RE/XVI/15, Me Aimé Eugène Moisson, 30 mars 1832 : inventaire après décès de Françoise Renée Guyot, épouse Leroy. Minutier central des notaires de Paris, Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine.

MC/RE/XIII/22, Me Philippe Edme Foucher, 26 juin 1844 : inventaire après décès d'Esther Gabrielle Leroy. Minutier central des notaires de Paris, Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine.

Sources cadastrales et topographiques

Plan cadastral du quartier du Palais-Royal, îlot n° 12, 1810-1836. Archives de Paris [Fig. 2 & 3].

Geohistoricaldata Wiki, « Rue Saint-Honoré — Parcelle n° 332 (Empire) », base de données en ligne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Disponible à l'adresse : [https://wiki.geohistoricaldata.org/Rue_Saint-Honoré_-_Parcelle_n°332_\(Empire\)](https://wiki.geohistoricaldata.org/Rue_Saint-Honoré_-_Parcelle_n°332_(Empire)) [consulté en mai 2026].

Sources imprimées et témoignages contemporains

Anonyme, *Les Modes ou la soirée d'été, poème en trois chants*, Paris, Chez Maret, 1797, 52 p.

Auger, Hippolyte, « Notice sur L. H. Leroy avant et pendant la Révolution », *Le Piédestal*, 1er octobre 1829, p. 280-309. Bibliothèque nationale de France, département des périodiques [cote à vérifier].

Auger, Hippolyte, « Notice sur L. H. Leroy pendant le Consulat et l'Empire », *Le Piédestal*, 1er octobre 1829, p. 310-436. Bibliothèque nationale de France, département des périodiques [cote à vérifier].

Bouchot, Henri, *Chiffons et politique de grandes dames (1810-1815) d'après des documents inédits*, Paris, Librairie illustrée, 1895, 267 p. [Exploite le grand livre comptable de la maison Leroy, 1812-1815 ; localisation actuelle du document original inconnue.]

Lacroix, Alfred, « Une famille de bons serviteurs de l'académie des sciences et du jardin des plantes : les Lucas », *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle*, 1er août 1935, p. 464.

Textes législatifs

Code civil des Français (1804), notamment : art. 389 (administration légale des biens des enfants mineurs par le père) ; art. 745 (dévolution successorale en présence de descendants légitimes) ; art. 1399-1496 (régime de la communauté légale entre époux).